

OS PERIGOS DO USO PROLONGADO DE CORTICOSTEROIDES NO CONTROLE DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Farmácia, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 12/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10363205

Diego Vieira Furtado,

Orientador: Es. Carlos Augusto Barboza Toledo

RESUMO

Atualmente, as doenças respiratórias representam um dos maiores fatores mundiais de morbimortalidade infantil, e para o seu tratamento, a classe medicamentosa mais utilizada são os corticosteroides, por esse motivo, o objetivo desse estudo é avaliar o que há disponível na literatura, sobre os perigos associados ao uso prolongado de corticosteroides em pediatria. Para isso, foi realizada, uma revisão integrativa nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO. Após analisar todos os materiais que compuseram esta pesquisa, pode-se constatar que a maioria das crianças eram asmáticas (N = 06/ 62,5%), do sexo masculino (N = 04/ 50%), com idade entre três a dezessete anos (N = 06/ 75%), tratadas predominantemente com corticosteroides inalatórios (N = 07/ 87,5%), por mais de um ano (N = 06/ 75%). Somente 07 (87,5%) artigos apresentaram resultados satisfatórios, confirmando que o uso a longo prazo de

corticosteroides em crianças pode ocasionar alguns eventos adversos, especialmente no sistema nervoso central (SNC) (N = 02/ 25%), sistema ocular (N = 02/ 25%), digestivo (N = 02/ 25%), cardíaco (N = 01/ 12,5%), circulatório (N = 01/ 12,5%) e respiratório (N = 01/ 12,5%). Todos os profissionais de saúde precisam estar cientes dos diversos eventos adversos relacionados ao uso prolongado dos corticoides em pediatria (risco de catarata, glaucoma, sangramento gastrointestinal, transtornos psiquiátricos, entre outros), e a partir dessas informações, desenvolverem e implementarem estratégias que possam minimizar as taxas de risco, para prevenir danos evitáveis decorrentes do uso desses medicamentos a longo prazo em crianças.

Palavras-chave: Corticóides. Doenças respiratórias. Pediatria.

ABSTRACT

Currently, respiratory diseases represent one of the biggest global factors in child morbidity and mortality, and for their treatment, the most used drug class is corticosteroids, for this reason, the objective of this study is to evaluate what is available in the literature about the dangers associated with prolonged use of corticosteroids in pediatrics. To this end, an integrative review was carried out in the LILACS, MEDLINE and SciELO databases. After analyzing all the materials that made up this research, it can be seen that the majority of children were asthmatic (N = 06/ 62.5%), male (N = 04/ 50%), aged between three and seventeen years (N = 06/ 75%), treated predominantly with inhaled corticosteroids (N = 07/ 87.5%), for more than one year (N = 06/ 75%). Only 07 (87.5%) articles presented satisfactory results, confirming that the long-term use of corticosteroids in children can cause some adverse events, especially in the central nervous system (CNS) (N = 02/ 25%), ocular system (N = 02/ 25%), digestive (N = 02/ 25%), cardiac (N = 01/ 12.5%), circulatory (N = 01/ 12.5%) and respiratory (N = 01/ 12, 5%). All health professionals need to be aware of the various adverse events related to the prolonged use of corticosteroids in pediatrics (risk of cataracts, glaucoma, gastrointestinal bleeding, psychiatric disorders,

among others), and based on this information, develop and implement strategies that can minimize risk ratios, to prevent avoidable harm from long-term use of these medicines in children.

Keywords: Corticosteroids. Respiratory diseases. Pediatrics.

1 INTRODUÇÃO

As doenças respiratórias são patologias que afetam órgãos ou estruturas do sistema respiratório, podendo acometer tanto as vias aéreas superiores quanto as inferiores (alguns exemplos: rinite, bronquite, sinusite, entre outras). É importante destacar, que a partir do século XX, essas doenças tem sido consideradas uma das principais causas de mortalidade infantil, em decorrência de três principais fatores: a falta de conhecimento durante a manifestação dos primeiros sintomas; uma inadequada adoção de medidas de tratamento e até mesmo as más condições básicas de saúde.¹

No que diz respeito a origem dessas infecções, elas podem ser bacterianas ou virais, sendo esta última a mais comum. Alguns dos principais sinais e sintomas de alerta incluem: corrimento e congestionamento nasal, inflamação e irritação na garganta, seguido de tosse. Dados nacionais atuais, mostram que as infecções respiratórias virais, possuem alta incidência em crianças com faixa etária a partir dos 5 anos de idade, correspondendo 16% das internações no Sistema Único de Saúde (SUS).²

Nessa perspectiva, são considerados alarmantes os dados mundiais associados a consultas e internações hospitalares em pediatria, resultante das doenças respiratórias (representando respectivamente cerca de 12 a 35% e 20 a 40%). Atualmente, essas Infecções representam um dos maiores fatores mundiais de morbimortalidade infantil, e segundo especialistas, existe uma variedade de mecanismos associados à exacerbação dessas infecções em crianças. No caso daquelas de procedência virais, dois agentes em particular, tem desempenhado um

significante papel no desencadeamento de episódios de sibilância em lactentes e pré-escolares, estes são o vírus sincicial respiratório e o rinovírus.^{2,3}

A classe medicamentosa mais utilizada atualmente no tratamento das doenças respiratórias são os corticosteroides, que podem ser administrados por via oral ou parenteral. A ampla utilização desses fármacos na prática clínica está diretamente relacionada as suas importantes implicações, na sobrevida e melhoria da qualidade de vida de muitos pacientes, especialmente pediátrico – apesar de apresentarem alguns efeitos deletérios proeminentes.^{4,5,6}

Geralmente, os corticosteroides são indicados para pacientes com sintomas graves, que a princípio não responderam a medidas menos drásticas de tratamento. Se tratando de terapias prolongadas, a dose recomendada para se obter um efeito, deve ser sempre a mais baixa necessária.⁴ Portanto, é importante mencionar que apesar dos benefícios, o uso exacerbado desses medicamentos pode ocasionar efeitos colaterais graves, e essa compreensão por parte do paciente é crucial, de um modo que ele possa prosseguir com o seu tratamento em segurança, especialmente se tratando do público infantil.^{6,7,8,9}

É bem verdade, que o uso abusivo de substâncias tem sido uma ação geradora de grandes problemas de saúde pública, chegando a causar sérios riscos, desde os mais simples (ocorrência de efeitos adversos) até os mais graves (intoxicação). Nessa perspectiva, essa pesquisa de revisão integrativa foi elaborada, no intuito de alertar a população a respeito dos problemas associados ao uso prolongado de medicamentos corticosteroides, temática essa bastante relevante para a sociedade, porém pouco abordada na literatura nacional. Desta forma, a seguinte problemática é apresenta: quais os efeitos a longo prazo, do uso de corticosteroides em crianças com doenças respiratórias? Assim, o objetivo desse estudo é avaliar o que há disponível na literatura, a respeito dos

perigos associados ao uso prolongado de corticosteroides em pediatria, no tratamento de doenças respiratórias, ressaltando os seus efeitos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com enfoque em artigos publicados nos últimos dez anos em língua portuguesa e inglesa, que demonstram os perigos do uso prolongado de corticoides em crianças com problemas respiratórios. As bases de dados selecionadas para a coleta dos materiais foram: LILACS, MEDLINE e SciELO.

Os critérios de inclusão utilizados pelo pesquisador foram somente artigos que abordassem exclusivamente o tema e os objetivos estabelecidos, publicados no período de dez anos (2013 a 2023), em língua portuguesa ou inglesa, encontrados utilizando os descritores mencionados anteriormente, com suas combinações. E para os critérios de exclusão foram selecionados artigos incompletos ou de revisão, monografias, dissertações, teses e resumos expandidos que fugissem do tema ou do objetivo proposto, sem exposição do método da pesquisa e fora do período estabelecido (publicações inferiores a 2013).

Para a busca textual, foram utilizados Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH) com suas combinações, eles estão descritos no quadro 1 a seguir, seguido dos resultados encontrados nas bases de dados.

Quadro 1: Quantitativo dos materiais encontrados com o uso dos descritores.

DESCRITORES E COMBINAÇÕES	BASE DE DADOS			TOTAL
	LILACS	MEDLINE	SCIELO	
Uso prolongado + Corticosteroide + Criança	16	03	01	20
<i>Prolonged use</i> + <i>Corticosteroid</i> + <i>Child</i>	—	93	01	94
Corticosteroide + Efeitos colaterais + Crianças	06	340	02	348
<i>Corticosteroid</i> + <i>Side effects</i> + <i>Children</i>	03	413	02	418
Doenças respiratórias + Corticosteroide + Criança	13	43	--	56
<i>Respiratory diseases</i> + <i>Corticosteroid</i> + <i>Child</i>	17	284	01	302
TOTAL	55	1176	07	1238

Fonte: Próprio autor, 2023.

Inicialmente, todos os títulos dos materiais encontrados foram lidos, nas bases de pesquisa selecionadas, usando os descritores e seus idiomas. Esta revisão integrativa foi composta por seis etapas distintas: na primeira foi estabelecida a questão da pesquisa; na segunda etapa foram eleitos os descritores para a busca nas bases de dados; na terceira houve a categorização dos resultados e o preenchimento manual de um formulário para extração das informações referentes às produções, bem como a síntese dessas informações no quadro sinóptico.

Na quarta etapa houve a leitura e avaliação dos estudos selecionados, seleção essa que se deu a partir da leitura inicial dos títulos, depois dos resumos, resultados e depois o trabalho completo; na quinta, realizou-se a interpretação por meio de discussões, contribuições para estudos futuros; e por fim, na sexta etapa a apresentação da revisão integrativa por meio

de texto, tabelas, quadros e fluxograma, para a identificação das lacunas no conhecimento.

Oitocentos e oitenta artigos foram encontrados nas bases de dados descritas anteriormente (quadro 1). Desses materiais, 384 foram descartados por serem duplicados e 472 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão estabelecidos. Vinte e quatro artigos foram incluídos, porém, após criteriosa leitura dos resumos e resultados, somente 09 artigos compuseram a amostra final da presente revisão de literatura (Figura 1).

Imagem 01: Fluxograma dos artigos incluídos na pesquisa.

Fonte: Próprio autor, 2023

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo foram compostos por oito (08) artigos descritos no Quadro 2, organizados com ordem de base de dados, títulos, autores, ano de publicação, objetivos, metodologias, local da realização do estudo e a síntese dos principais resultados obtidos por cada pesquisador.

Referentes às bases de dados, (N = 05/ 62,5%) das produções científicas foram localizadas no MEDLINE e (N = 03/ 37,5%) provenientes da SCIELO. Destes matérias, (N = 04/ 50%) correspondem a pesquisas internacionais,

realizadas na Dinamarca (N = 02/ 25%) e Taiwan (N = 01/ 12,5%). E no referente as pesquisas nacionais (N = 04/ 50%), a maioria delas foram realizadas no Estado de Minas Gerais (N = 03/ 37,5%).

Quanto ao período de publicação, a maior parte é correspondente ao ano de 2019 (N = 02/ 25%) e 2021 (N = 02/ 25%). E sobre a metodologia utilizada, temos 03 (37,5%) estudos descritivos transversais; 01 (12,5%) observacional retrospectivo; 01 (12,5%) estudo de caso; 01 (12,5%) prospectivo de coorte e 01 (12,5%) longitudinal.

Após analisar todos os materiais que compuseram esta pesquisa, pode-se constatar que a maioria das crianças eram asmáticas (N = 06/ 62,5%), do sexo masculino (N = 04/ 50%), com idade entre três a dezessete anos (N = 06/ 75%), tratadas predominantemente com corticosteroides inalatórios (N = 07/ 87,5%), por mais de um ano (N = 06/ 75%). Somente 07 (87,5%) artigos apresentaram resultados satisfatórios, confirmando que o uso a longo prazo de corticosteroides em crianças pode ocasionar alguns eventos adversos, especialmente no sistema nervoso central (SNC) (N = 02/ 25%), sistema ocular (N = 02/ 25%), digestivo (N = 02/ 25%), cardíaco (N = 01/ 12,5%), circulatório (N = 01/ 12,5%) e respiratório (N = 01/ 12,5%).^{10, 11, 13, 14, 15, 16, 17}

Quadro 2: Artigos selecionados para análise dos dados.

Base de dados	Títulos	Autores	Ano	Objetivos	Lc
MEDLINE	Tratamento medicamentoso da asma em crianças e suas principais reações adversas	Meireles ¹⁰	2013	Avaliar o tratamento medicamentoso da asma e suas principais reações adversas em crianças atendidas pela	M ge

				Policlínica Carlos José do Espírito Santo em Montes Claros-MG	
MEDLINE	Organic Changes in the Central Nervous System in Children on Chronic Inhaled Corticosteroid Therapy	Michalczuk ¹¹	2015	Analisar o impacto dos esteroides inalatórios crônicos em crianças com asma sobre alterações no SNC	

SCIELO	Influência do corticosteroide nasal na estatura e no	Jentzsch ¹²	2019	Avaliar as variáveis estatura e níveis de cortisol	M Ge

cortisol basal
em crianças e
adolescentes
em tratamento
da asma

plasmático basal
em crianças e
adolescentes
classificados com
asma persistente
moderada,
comparando as
que utilizaram
CI+CN às que
usaram apenas
CI.

SCIELO	Efeitos colaterais da corticoterapia prolongada no tratamento da asma	Jentzsch ¹³	2019	Avaliar os efeitos colaterais (EC) decorrentes do uso prolongado de corticosteroides para tratamento da asma em crianças e adolescentes.	M Ge

SCIELO	Catarata infantil adquirida pelo uso de corticoide: um relato de caso	Montanari ¹⁴	2020	Apresentar um caso de uma paciente que teve o diagnóstico precoce de catarata adquirida após uso de corticoide sistêmico	Br

MEDLINE	Associations between Inhaled Corticosteroid Use in the First 6 Years of Life and Obesity-related Traits	Kunøe ¹⁵	2021	Determinar a associação entre exposição a corticosteroides nos primeiros 6 anos de vida e o IMC, adipocidade rebote (AR), composição corporal e concentrações	Di

lipídicas no
sangue.

MEDLINE	Association of Oral Corticosteroid Bursts With Severe Adverse Events in Children	Yao ¹⁶	2021	Quantificar as associações de surtos de corticosteroides com eventos adversos graves	Ta

MEDLINE	Behavioural side effects of inhaled corticosteroids among children and adolescents with asthma	Bodum ¹⁷	2022	Investigar a extensão dos eventos adversos a medicamentos comportamentais em crianças asmáticas tratadas com Corticosteróides inalatórios, conforme vivenciado pelos médicos especialistas	Di

				responsáveis pelo tratamento.	
--	--	--	--	-------------------------------	--

Fonte: Próprio autor, 2023.

As doenças respiratórias tendem a ser mais prevalentes no gênero masculino, devido à conformação anatômica das suas vias aéreas, relação essa que tende a ser invertida à medida que as crianças atingem a adolescência. Meireles¹⁰ complementa esta afirmativa, declarando que uma das características predominantes da asma especificamente, é que em 50% dos casos, ela tem maior incidência sobre crianças do sexo masculino e aparece antes dos dez anos de idade., característica essa que tende a ser invertida na idade adulta. outro dado importante presente em sua pesquisa, são os fatores que desencadeiam essa doença: mudanças climáticas e poluentes ambientais. ¹⁸

Por ter sido a doença respiratória de maior prevalência nesse estudo, vale a pena mencionar a descrição de Meireles¹⁰ e Jentzsch¹³ a respeito da asma persistente. De acordo com os autores, ela é uma síndrome complexa, caracterizada por uma hiper-responsividade das vias aéreas em sucessão de reação inflamatória multicelular, que conseqüentemente acaba ocasionando uma obstrução da passagem do ar. Por esta razão, os corticoides inalatórios constituem a classe medicamentosa de primeira escolha para o tratamento desta doença, pois eles são altamente efetivos na redução da inflamação das vias aéreas, melhorando a função pulmonar e os seus sintomas, reduzindo assim, as exacerbações provenientes desta patologia respiratória. Nem todas as pesquisas pontuaram os corticosteroides que foram utilizados para o controle das doenças respiratórias, em pacientes pediátricos. Somente 37,5% (N = 03) dos artigos selecionados fizeram essa menção,^{13, 15, 17} e conforme está descrito na tabela 01, os corticosteroides de maior prevalência foram: Propionato de Fluticasona (N = 03/ 37,5%), seguido de Dipropionato de Beclometasona (N = 02/ 25%) e Budesonida (N = 02/ 25%).

Tabela 01: Corticosteroides encontrados ao longo da pesquisa.

CORTICOSTEROIDES	Nº	%	AUTORES
Propionato de Fluticasona	03	37,8%	Jentzsch ¹³ , Kunøe ¹⁵ e Bodum ¹⁷
Dipropionato de Beclometasona	02	25%	Jentzsch ¹³ e Bodum ¹⁷
Budesonida	02	25%	Kunøe ¹⁵ e Bodum ¹⁷

Fonte: Próprio autor, 2023.

O propionato de fluticasona é um corticosteroide trifluorado sintético, com potente ação antiinflamatória, exercendo atividade pulmonar, reduzindo os sintomas e as exacerbações da asma em pacientes que foram previamente tratados com broncodilatadores isolados ou com outra terapia profilática. Embora seja desconhecido o seu mecanismo de ação exato, os corticóides em si, possuem atividade inibitória de mastócitos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, macrófagos e neutrófilos, impedindo a produção ou secreção de mediadores celulares (histamina, leucotrienos, citocinas e eicosanóides).¹⁹

Apesar dos corticoides serem medicamentos eficazes para o controle de uma variedade de doenças pulmonares, de acordo com Jentzsch¹² e

Jentzsch¹³ o seu uso prolongado, pode acarretar efeitos colaterais indesejáveis. No caso do tratamento para asma, esses efeitos estão relacionados a passagem sistêmica dos corticoides durante a sua inalação – parte da dose passa a ser deglutida (deposição na boca e faringe), depois é absorvida pelo trato gastrointestinal até chegar à circulação, desencadeando assim, os eventos adversos. Sendo esse o foco central dessa pesquisa, a tabela 02 mostra justamente os principais perigos associados ao uso prolongado desses medicamentos, apresentados por 07 (87,5%) pesquisadores. Dentre esses eventos adversos temos: pneumonia (N = 01/ 12,5%), catarata (N = 02/ 25%), eventos comportamentais/ psiquiátricos (N = 01/ 12,5%), sangramento gastrointestinal (N = 01/ 12,5%), sepse (N = 01/ 12,5%), glaucoma (N = 01/ 12,5%), aumento do IMC, do percentual de gordura androide e RA mais precoce (N = 01/ 12,5%), alteração da pressão ocular (N = 01/ 12,5%), tosse (N = 01/ 12,5%), aumento dos batimentos cardíacos (N = 01/ 12,5%) e tremores (N = 01/ 12,5%).

Tabela 02: Principais eventos adversos associados ao uso prolongado de corticosteroides em crianças com problemas respiratórios.

	PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS ENCONTRADOS	Nº	%
Eventos adversos no sistema ocular	Catarata	02	25,0%
	Alteração da pressão ocular	01	12,5%
	Glaucoma	01	12,5%
Eventos adversos no SNC	Comportamentais/ psiquiátricos (ansiedade, humor deprimido, transtornos e perturbações)	01	12,5%
	Tremores	01	12,5%
Eventos adversos no sistema circulatório	Sepse	01	12,5%
Eventos adversos no sistema respiratório	Pneumonia	01	12,5%
Eventos adversos no sistema cardíaco	Tosse/ rouquidão	01	12,5%
	Aumento dos batimentos cardíacos	01	12,5%
Evento adversos no sistema digestivo	Sangramento gastrointestinal	01	12,5%
	Aumento do IMC, do percentual de gordura androide e RA mais precoce	01	12,5%

Fonte: Próprio autor, 2023.

Os efeitos adversos relacionados ao uso de corticosteroides apesar de serem raros em crianças, ainda assim podem acontecer, Meireles¹⁰ afirma que o perigo está associado a idade do paciente, a potência do medicamento, o tipo de dispositivo inalatório utilizado, tempo de

tratamento e dose utilizada, bem como a sua biodisponibilidade sistêmica.

Na pesquisa de Jentzsch¹³ os eventos adversos encontrados pelo autor foram tosse, rouquidão, alteração da pressão ocular e catarata. Este último também foi um resultado encontrado por Montanari¹⁴, de acordo com deste autor, apesar das complicações oculares decorrentes do uso prolongado de corticosteroides serem conhecidas desde 1960, o mecanismo pelo qual isso acontece ainda não está totalmente elucidado. O sugerido por alguns pesquisadores é que o aparecimento desta complicação é concernente a dose cumulativa total com o tempo de uso, sendo esses os elementos determinantes.

Define-se a catarata infantil como opacidade do cristalino em indivíduos de até quinze anos, sendo ela uma significativa causa de baixa visual e de cegueira. Essa lesão ocular tem acometido um grande número de crianças no Brasil, resultante de uma variedade de motivos (malformações oculares congênitas, hereditariedade, infecções intrauterinas, síndromes genéticas etc.), dentre eles, o uso de medicamentos, nesse grupo destacam-se os corticoides.¹⁴

Esse resultado é semelhante ao apresentado por Barros²⁰ a partir de sua pesquisa, este autor percebeu que o uso de corticoides, independentemente de sua, pode provocar o aumento da pressão intraocular, efeito iniciado geralmente após quatro a seis semanas de uso do medicamento, que tende a diminuir pouco tempo após a sua interrupção. Os maiores riscos para o desenvolvimento desse evento adverso são no público infantil, pois possuem membranas mais finas nos olhos. Esse aumento da pressão intraocular é a principal causa da catarata secundária ao uso de corticoides, independente do seu tipo (posterior subcapsular, nuclear ou cortical).

No entanto, alguns questionamentos relacionados a essa temática permanecem sem respostas, como por exemplo o impacto da dose e da

duração do tratamento com corticoides em relação ao desenvolvimento de catarata e glaucoma.²⁰

Jentzsch¹³ afirma que atribuir a tosse manifestada em 24% dos seus participantes ao uso prolongado dos corticoides não é uma tarefa fácil, afinal de contas, este é um sintoma comum da asma, porém, o que o autor destaca é que esse sintoma em especial surgia e desaparecia em poucos minutos após o uso do fármaco. Da mesma a rouquidão, quando o tratamento cessava, ela desaparecia.

O resultado apresentado por Bodum¹⁷ mostra que crianças e adolescentes ao fazerem uso de corticosteroides a longo prazo, podem apresentar alguns transtornos comportamentais como ansiedade e depressão. Esse resultado corrobora com o descrito por Alheira²¹, segundo o pesquisador, sintomas depressivos estão associados à sua administração prolongada, e geralmente eles tendem a aparecer nas primeiras duas semanas de tratamento. A intensidade dos sintomas e seu curso longitudinal são diretamente proporcionais à dose.

De acordo com os resultados apresentados por Yao¹⁶, no primeiro mês após o início da terapia de explosões com corticoide, houve um aumento de sangramento gastrointestinal, sepse e pneumonia nos pacientes pediátricos, demonstrando assim, os potenciais danos de uma exorbitante prescrição dessa classe medicamentosa para as crianças.

Esse achado corrobora com o encontrado por Swift²² onde em um estudo populacional recente, realizado com mais de 2,6 milhões de pessoas, a pesquisadora descobriu que o uso de corticosteroides por até 14 dias, foi associado a maiores riscos de sangramento gastrointestinal, sepse e até insuficiência cardíaca, particularmente nos 30 dias consecutivos ao tratamento. Por esse motivo, tanto Yao¹⁶ quanto Swift²², ressaltam a importância de os médicos ponderarem os riscos de ocorrência de complicações com os benefícios ao prescreverem esses medicamentos.

Para Kunøe¹⁵ os corticoides inalatórios são os mais utilizados em terapia de controle a longo prazo em crianças asmáticas. No entanto, em seu estudo, essa exposição durante os primeiros 6 anos de vida foi associada a um índice elevado de IMC, sendo a faixa etária de 6 anos, uma idade mais precoce em AR, e uma tendência maior em direção a um aumento de gordura corporal androide percentagem. Resultados esses que não se reverteram ao normal após a interrupção do tratamento, e não foi encontrada nenhuma dose-resposta relação.

Confirmando o que fora mostrado anteriormente, Maciel²³ afirma que o uso constante de corticosteroides tende a promover o aumento de peso (decorrente do aumento de apetite), e prejudicar a função da insulina, permitindo o aumento da taxa de açúcar no sangue, gerando consequentemente um acúmulo de gordura, inchaço, retenção líquida e possíveis alterações hepáticas e renais.

Apesar de algumas limitações no estudo de Michalczuk¹¹ (limitada quantidade de pacientes e uma falta de grupo controle), os seus resultados mostraram que a longo prazo a corticoterapia inalatória em crianças, tende a favorecer a formação de substância branca cerebral hiperintensidades, sugerindo assim, possíveis associações a um risco aumentado de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou demência com o passar dos anos. Apesar de sua pesquisa ser um relatório preliminar, ela deve ser interpretada como uma introdução ao assunto para que avaliações mais precisas possam acontecer.

Foi observado pelo pesquisador Santos²⁴ em um determinado estudo de caso conduzido pelo mesmo, a piora do quadro clínico de uma paciente asmática de 72 anos, que fazia uso crônico de corticosteroide inalatório como forma de tratamento para a sua condição respiratória. Esta, que além de apresentar quadro demencial, possuía também outras comorbidades (diabetes e hipertireoidismo), teve uma acelerada evolução no seu quadro de demência, no qual o autor atribuiu modestamente esse efeito, as altas doses de corticoterapia. É pontuado por Michalczuk¹¹ que as

alterações cerebrais (na psicomotricidade, desenvolvimento e funcionamento), decorrentes do uso prolongado de corticoides em pacientes infantis, tendem a ser assintomáticos na infância, porém, na fase idade adulta, ocorre um impacto retardado no contexto do desenvolvimento de doenças cerebrovasculares e demência. No entanto, seriam necessários mais estudos para a resolução deste problema, sendo essa uma questão de suma importância, uma vez que medidas preventivas adequadas poderiam ser tomadas para neutralizar as sequelas na idade adulta.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseando-se nos artigos analisados para a construção dessa revisão, pode-se constatar a existência de poucas pesquisas abordando esse tema. No que se refere ao campo científico nacional, a maior parte das publicações disponíveis que foram encontradas, eram referentes a estudos de revisão. Assim, esse estudo ressalta a importância de temáticas como essa serem cada vez mais abordadas.

Os corticosteroides são medicamentos bastante prescritos pela comunidade médica devido a sua potente ação no tratamento de diversos problemas respiratórios, especialmente em crianças, porém existem algumas restrições de risco que muitos desconhecem. Por esta razão, esse tema requer urgente atenção do campo de pesquisa, em especial por que ainda existem lacunas que precisam ser preenchidas.

Todos os profissionais de saúde precisam estar cientes dos diversos eventos adversos relacionados ao uso prolongado dos corticoides em pediatria (risco de catarata, glaucoma, sangramento gastrointestinal, transtornos psiquiátricos, entre outros), e a partir dessas informações, desenvolverem e implementarem estratégias que possam minimizar as taxas de risco, para prevenir danos evitáveis decorrentes do uso desses medicamentos a longo prazo em crianças.

REFERÊNCIAS

1. Prato MIC, Silveira A da, Neves ET, Buboltz FL. Doenças respiratórias na infância: uma revisão integrativa. Rev. Soc. Bras. Enferm. Ped.; vol. 14; nº 01; p 33-9; julho; 2014

2. Oliveira, ICF de, Cutrim LM do N, Lazera V de MS, CMS do, Luz RL. Infecções respiratórias virais em crianças. Uniceuma, 2021; p 12.

3. Rianelli TMS, Andrade LG de. O uso indiscriminado de corticosteróides no manejo das doenças respiratórias em crianças. Rev. Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação; São Paulo; vol. 8; nº 03; mar.; 2022.

4. Valente O, Sustovich DR, Atallah AN. Efeitos metabólicos e manuseio clínico dos corticosteroides. In: Borges DR. Atualização terapêutica: manual prático de diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: Artes Medicas, 2016. p. 1322-1323.

5. Tavares FRS, Luz ER da, Silva CEG da, Carvalho JML de B, Sousa AP de, Ferreira MDL. Efeitos deletérios do uso crônico de corticoides: uma abordagem do desenvolvimento da Síndrome de Cushing. Research, Society and Development; vol. 10; nº 04; 2021

6. Campos H. Corticoterapia. Arq Asma Alergia e Imunologia; vol. 02; nº 03; p. 324-334; 2018.

7. Brito MO, Santos GV, Silva JEF da, Barbosa MB, Pinto RM.. Efeitos adversos da corticoterapia prolongada em crianças e adolescentes. Brazilian Journal of Health Review; Curitiba; vol. 6; nº 04; p.15761-15763; jul./aug.; 2023

8. Parreira NSM, Silva PV da, Rodrigues RV. Automedicação prolongada de corticoides: riscos e motivações. Rev. Cient. do Tocantins ITPAC: vol. 01; nº 01; p. 1-11; dez.; 2021.

9. Domingues PHF, Galvão TF, Andrade KRC de, Araújo PC, Silva MT, Pereira MG. Prevalência e fatores associados à automedicação em adultos

no Distrito Federal: estudo transversal de base populacional.

Epidemiologia e Serviços de Saúde; [s.l.], vol. 26; n° 02; p. 319-330; mar.; 2017; Instituto Evandro Chagas.

10. Meireles CG, Lima JTS, Spósito PÁ. Tratamento medicamentoso da asma em crianças e suas principais reações adversas. Rev. Bras. Farm, p. 102-108; 2013

11. Michalczuk MAJ, Sybilski AP, Walecki J. Organic Changes in the Central Nervous System in Children on Chronic Inhaled Corticosteroid Therapy. Adv Exp. Medicine, Biology – Neuroscience and Respiration: 2015; p. 41–45.

12. Jentzsch NS, Almeida AM, Silva LM, Machado MGR. Influência do corticosteroide nasal na estatura e no cortisol basal em crianças e adolescentes em tratamento da asma. Revista Interdisciplinar Ciências Médicas: 2019; p. 24-28.

13. Jentzsch NS, Silveira FJF, Valente BHG, Girardi VOG, Lott LHB. Efeitos colaterais da corticoterapia prolongada no tratamento da asma. Revista Interdisciplinar Ciências Médicas: 2019; p. 37-41.

14. Montanari G, Barcelos BN, Kuwahara MS, Queiroz MR, Jarreta RL, Duarte JR et al. Catarata infantil adquirida pelo uso de corticoide: um relato de caso. 2020.

15. Kunøe A, Sevelsted A, Chawes BL, Stokholm J, Eliassen A, Krakauer M, Bønnelykke K, Bisgaard H. Associations between Inhaled Corticosteroid Use in the First 6 Years of Life and Obesity-related Traits. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine; Vol. 204; N° 6; Sep. 15; 2021.

16. Yao TC MD, Wang JY, Chang SM, Chang YC, Tsai YF, ChenWu A, Huang JL, Tsai HJ. Association of Oral Corticosteroid Bursts With Severe Adverse Events in Children, JAMA Pediatr.; 2021

17. Bodum KS, Hjerrild BE, Dalsgaard S, Rubak SLM. Behavioural side effects of inhaled corticosteroids among children and adolescents with asthma. *Respiratory Research*: 2022
18. Silva PS, Silva PN, Veiga IN. Fatores de risco associados a doenças respiratórias em crianças de 0 a 5 anos. *Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde*: Salvador; vol. 08; nº 08; p. 17-28; jul./dez.; 2018
19. Santos RP. Fluticasona. 2022.
20. Barros MKL, Moraes VEC, Júnior AJVC, Neto RPS, Costa YGF, Ribeiro MVMR. Catarata secundária ao uso prolongado de glicocorticóides. 2020.
21. Alheira FV, Brasil MAA. O papel dos glicocorticóides na expressão dos sintomas de humor – uma revisão. *Rev Psiquiatr*: maio/ago.: 2005; p. 177-186
22. Swift, D. Há risco de eventos adversos graves mesmo com poucos dias de uso de corticoide. *Medscape*: 2020.
23. Maciel APL, Alves C. A busca pelo aumento de peso utilizando corticóides: quais os benefícios e os riscos. *Revista eletrônica gestão e saúde*: vol. 01; nº 01; maio; 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

